

CONCEPÇÃO DE CIDADES SUSTENTÁVEIS: UMA ANÁLISE SOBRE A ADERÊNCIA DOS PLANOS DE MOBILIDADE URBANA ÀS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA

Beatriz Paschoeto de Almeida Leite, Geane Talia de Almeida Lopes, Milena Kanashiro

beatriz.paschoeto@uel.br, geane.almeida.lopes@uel.br, milena@uel.br

Universidade Estadual de Londrina.

**Fundação Araucária
Ciências Sociais Aplicadas**

Palavras-chave: *Mobilidade ativa; planejamento urbano; sustentabilidade urbana, investimentos públicos.*

Resumo

Os instrumentos do Planejamento Urbano, por meio de diretrizes de ordenamento espacial, influenciam diretamente na qualidade de vida e suas diretrizes são essenciais para a busca de cidades mais sustentáveis. O Plano de Mobilidade Urbana, introduzido pela Política Nacional de Mobilidade Urbana em 2012, tem como cerne promover a mobilidade sustentável e abrange aspectos como transporte público coletivo, circulação viária, integração entre modos de transporte e deslocamento ativo, que inclui o deslocamento a pé e o cicloviário. Esta pesquisa tem como objetivo avaliar os Planos de Mobilidade Urbana para determinar se estão orientados para a mobilidade sustentável. Tem como objetivos específicos, analisar a aderência das ações propostas com as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) e verificar a alocação dos investimentos previstos. Para alcançar esses objetivos, a coleta de dados foi realizada com base na estratégia de análise de conteúdo, com foco exclusivo dos volumes teóricos dos Planos de Mobilidade Urbana. A análise concentrou-se nas diretrizes, planos de ação e investimentos, na sistematização dos dados a partir de questões e termos-chave alinhados aos objetivos da pesquisa. O estudo abrangeu 11 municípios da Região Sul do Brasil, selecionados pela disponibilidade de dados secundários e atualizados por órgãos oficiais estaduais, a saber: Ponta Grossa (PR), Foz do Iguaçu (PR), Pelotas (RS), Santa Maria (RS), Balneário Camboriú (SC), Itajaí (SC), Joinville (SC), Blumenau (SC), Criciúma (SC), Chapecó (RS) e Passo Fundo (RS). O estudo analisou 655 diretrizes dos planos de mobilidade dessas cidades, na utilização do software ATLAS.ti Web para a categorização e comparação dos dados. As diretrizes foram agrupadas em categorias

como Mobilidade Ativa (54,20%), Mobilidade Motorizada Individual (23,97%), Mobilidade Mista (13,59%), Mobilidade Motorizada Individual de Passageiros (2,60%), Mobilidade de Carga e Descarga (5,19%) e Mobilidade de Turismo (0,45%). Especificamente sobre a Mobilidade Ativa, foram categorizados subgrupos como Transporte Coletivo (42,58%), Bicicleta (27,47%), A Pé (25,27%), Transporte Ferroviário (2,47%) e Aquaviário (2,20%). Observou-se que, entre as cidades estudadas, apenas Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Santa Maria e Blumenau detalharam o destino dos investimentos em seus planos de mobilidade urbana. Com base nos dados gerados pelo ATLAS.ti, verificou-se que, dentro do grupo de mobilidade ativa (n= 355), apenas 33 diretrizes (9,30%) indicaram o custo de investimento, enquanto 322 (90,70%) não especificaram. No grupo de mobilidade mista (n= 89), apenas 21 diretrizes (23,60%) apontaram o custo de investimento. No grupo de mobilidade motorizada (n=157), 63 diretrizes (40,12%) assinalaram o custo de investimento e 94 (59,88%) não. Os resultados revelaram que, embora a mobilidade ativa seja frequentemente mencionada, a maior parte dos investimentos ainda foi direcionada para a mobilidade motorizada individual, apesar do principal objetivo da PNMU de promover um planejamento orientado para a sustentabilidade. Esse viés resulta no comprometimento da mobilidade e da acessibilidade urbana, não priorizando o transporte público e os deslocamentos a pé e de bicicleta. O adequado direcionamento dos investimentos dos planos de mobilidade urbana é essencial para garantir a implementação eficaz das diretrizes estabelecidas. A análise das diretrizes dos planos de mobilidade e sua aderência às diretrizes da PNMU revelou o pouco avanço das estratégias e práticas para inserir a mobilidade urbana como um dos pilares para alcançar a sustentabilidade de nossas cidades.

Agradecimentos

À Fundação Araucária, pelo financiamento da bolsa de IC (2023/2024) e ao CNPq pelo financiamento do Edital CNPq/MCTI/FNDCT Nº 18/2021 - Faixa A.

Anais do 33º EAIIC – Encontro Anual de Iniciação Científica, 11 a 13 de novembro de 2024, UEL – PR

Realização

Apoio Institucional

Apoio Financeiro

